

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Tarix fani darslarida ta'limiy o'yinlardan foydalanish hamda didaktik o'yinlarning turlari va ularga qo'yiladigan talablar

Otaboyev Farrux Akbar o'g'li

JDPU magistratura bo'limi, ijtimoiy fanlarni o'qitish metodikasi, 2-bosqich magistranti.

Ilmiy raxbar: pedagogika fanlari doktori prof. **R.Yarmatov**.

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarix fani darslarida qo'llaniladigan didaktik o'yinlarning turlari va ularga qo'yiladigan talablar keltiriladi hamda, o'quvchilarni tarix faniga qiziqтира olishga ta'limiy o'yinlarning ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: didaktik o'yinlar, tajriba, metodika, ta'limiy metodlar, "tarixiy muzey" o'yini, "hammualliflar" o'yini.

"Tarixni bilmak- o'zlikni anglamak demakdir"

Avvalambor shu mustaqil diyorda yashayotgan va ulg'ayib kelayotgan har bir shaxs, shu yurt haqqi uchun takror va takror shukrona keltirsa arziydi. Negaki bu yurtning shu qadar go'zal va osoyishta bo'lishida qanchadan qancha otabobolarimizning mehnati singgan. Bugungi kunga shukronalik keltirish uchun, har bir inson avvalo tarixga bir nazar solishi va uni o'rganib to'g'ri xulosa qila olishi lozimdir. O'z tarixini bilgan har bir shaxs, kelajak uchun haqiqiy jonkuyar va go'zal yaratuvchi bo'la oladi. Shu o'rinda muxtaram Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev o'zining nutqida shunday degan edi, "Mamlakatimizdek boy, buyuk tarix va bobolarimizdek buyuk allomalar hech qayerda yo'q" degan fikrlari

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

har bir inson qalbini to'liqlantirib yuboradi va g'urur tuyg'usini oshiradi.

Yoshlarimiz qalbiga tarix g'ozalligini singdirish va ularni qalbida g'urur tuyg'usini uyg'otish, bu eng avvalo tarix fani o'qituvchilari zimmasida eng katta mas'uliyat hisoblanadi. Shuning uchun bo'lajak tarix o'qituvchilarimiz har qadamda o'qib izlanishi, zamonaviy metodikalar bilan qurollangan bo'lishi va eng avvalida o'z kasbini sevadigan bo'lishi lozimdir.

Ta'lim tarbiya sifatli bo'lishi uchun, o'quvchilarni darslarda faol harakat qilishi uchun ta'lim standartlariga mos bo'lgan dasturlarni tadbiq qilish, o'qituvchi pedagoglarning yuqori malakali va tajribali bolgan holda metodikalar bilan qurollangan bo'lishi va yangi ta'limning nostandart usullaridan foydalana olishi va o'quvchilarga o'rgata olishi lozim hisoblanadi.

O'qituvchi o'quvchilarni doim faollikka chaqirishi lozim. Ularga erkin, to'g'ri fikr yurita olishi uchun zamin yaratishi va jamiyatda bo'ladigan siyosiy voqealar va jarayonlarga to'g'ri fikr bildira olishga o'rgatish zarur. Ularni har qanday vaziyatda ham aqliy, ham jismoniy, ham unumli harakat qilishga intilishga o'rgatish kerak.

Ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quvchilarning o'zlashtirish qobiliyatlarini yaxshilaydi, ta'lim jarayonini mukammallashtiradi va samaradorligini oshiradi. Bunday texnologiyalar bo'shlangich sinflardan amalga oshirilsa ham yaxshi natija beradi. Chunki bolalarning boshlang'ich ta'limda darslarni bunday texnologiyalar orqali qiziqarli tashkil etilishi ularga ancha zavq bag'ishlaydi va fanlarni yaxshi esida qolishiga yordam beradi. Bolalar bu davrda diqqati ancha tarqoq va e'tibor qaratish ancha sust va kam vaqtli. Va bu yoshda juda ko'p ma'lumot yuklash

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ham bolalarga og'irlik qilishi mumkin, shuning uchun ularga o'yinli tarzda darslarni tashkil etish ancha yaxshi natija beradi.

Ta'lim jarayonida bunday didaktik texnologiyalar o'quvchilarning bilim olish faoliyati, o'yinlar bilan uyg'unlashtirilgan va o'yinli dars usullarida olib boriladi. O'quvchilarning bilimlarini mukammallashtirishda didaktik o'yinlar yordam beradi va o'yinlar orqali ta'lim samaradorligi va o'quvchilar faolligi oshirishda ham yuqori natija beradi.

Shu asosida pedagog o'qituvchilarning dunyo miqyosi tan olgan yutuqlari, yangi inovatsiyalarni tadqiq etish asosida, pedagogik faoliyat jarayonlarini ilmiylikka asoslangan holda boshqarish va tashkil etish, o'quv-pedagogik faoliyatda yuqori natijaviylikka erishish uchun, dars jarayonida didaktik o'yinlarni qo'llagan holda tashkil qilishda bo'lajak tarix fani o'qituvchilarini kaspriy rivojlantirishga yordam beradi.

Yangi inovatsion pedagogik texnologiyalar haqida ko'plab adabiyotlardan va chiqarilayotgan ko'plab maqolalardan ham o'zlashtirishimiz lozim. Shunday pedagogik metodikalardan hisoblangan, didaktik o'yinli texnologiyalar haqida so'z yuritar ekanmiz quida ularga qo'yiladigan talablar va ularning turlari hamda, bir qancha didaktik o'yinlar bilan tanishib chiqamiz.

Pedagog olimlarimiz didaktik o'yinlarni o'z asarlarida quidagicha ajratishgan.

- Intelektual (aqliy)
- Harakatli
- Aralash o'yinlardan tashkil topgan.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
peerp:1070589

Didaktik o'yinlar o'rqali o'quvchilar o'zlarining qobiliyat, iste'dodi hamda chaqqonligini ishga soladilar. Darslarda bunday didaktik o'yinlardan foydalanish orqali o'quvchilarda – ham axloqiy, ham jismoniy harakter shakllanadi, ularning psixologik, padagogik, estetik, tadbirkorlik hamda mehnat kabi juda ko'plab bilim ko'nikmalari rivojlanishiga sabab bo'la oladi.

Tarix darslarida o'quvchilar bunday texnologik, didaktik o'yinlardan foydalanish o'rqali, o'quvchilarning yodida qolishi bir muncha murakkab bo'lgan ma'lumotlarni esda saqlab qolishga erishish mumkin. Shu bilan birga tarix darslarida, o'quvchiga motivatsiya bera oladigan, hamda ularni qiziqтира oladigan, va turli xil ko'rinishga ega bo'lgan ham harakatli, ham aqliy qobiliyatni rivojlantiradigan o'yinlardan foydalanish maqsadga bog'liqdir. Dars jarayonini qay darajada olib borib tashkil etish avvalo pedagog tarix o'qituvchilariga bo'g'liq.

Barcha o'yinlar nazariyasida kelib chiqqan holda tahlil qiladigan bo'lsak, ularni turlarga bo'lishda, o'yinlarda amalga oshiriladigan harakatlar, ularda bajariladigan vazifalar hamda shu o'yin orqali erishiladigan natijalarga binoan turlarga bo'lishimiz mumkin. Va ular quidagilar hisoblanadi.

- Konstruktiv
- Didaktik
- Sport
- Harbiy o'yinlar kabi turlarga bo'lishimiz mumkin.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

Bunday o'yinlar orasida tarix fani darslari uchun foydaniladigan didaktik o'yinlar tarbiyaviy o'ringa ega ekanligi bilan alohida ahamiyatga ega.

O'yinlar nafaqat maktab balki, maktabgacha ta'lim bolalarining ham asosiy tarbiya shakllarida hisoblanadi. Undan tashqari bunday didaktik o'yinlar oliy o'quv yurtlari talabalari uchun ham harakterli hisoblanadi. Ular bunday didaktik, ta'limiy o'yinlardan dars jarayonlarida, seminarlarda, amaliy mashg'ulot darslarida muntazam foydalanishi mumkin. Oliy o'quv yurti pedagog o'qituvchilari ham o'z dars faoliyatlarini olib borishida bunday ta'limiy o'yinlardan foydalanib darslarni tashkil etishi orqali o'quvchilarni muntazam dars faoliyatlariga e'tiborini qarata olishi hamda dars samaradorligiga erishishi mumkin.

O'yinlar qay darajada samarali bo'lishi hamda ularni dars jarayonlarida qo'llash va ularning tarbiyaviy ahamiyati haqida pedagog olimlarimiz shu didaktik o'yinlarning kelib chiqish hamda foydalanilgan davrlariga qiziqishni uyg'otdi va kuzatish ishlarini tashkil etishga asos bo'ldi. Bunday tadqiqot ishlarining natijasi shuni ko'rsatadi-ki, o'tgan asrning 60-yillari avvalida AQSH va undan so'ng G'arb davlatlarida ishchanlik mehnat o'yinlari foydalanila boshlandi. Mehnat va ishchanlik o'yinlarini tadqiq etuvchi olimlarimiz, boshqalariga qaraganda ham bir muncha samarali, ham tejamli ta'lim metodlaridan ekanligini takror aytib o'tishganlar.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Didaktik ta'limiy o'yinlarning tarkibiga kiruvchi yana bir turi bu- "aqliy hujum" usulini ilk marotaba 1939- yil Osborn.F.A o'zining asarlarida qo'llagan. Bu usul yaxshigina samarali metodikalardan hisoblanadi. Osborn bunday usulni ikkinchi marta qayta nomlab "g'oyalari banki" deb ham ataganlar. Bunday muvaffaqiyatli usullar hozirgacha ham dars faoliyatlarining turli xil ko'rinishlarida foydalanib kelinmoqda. Aqliy hujum usuli muammolarni va turli xildagi vaziyatlarni quidagicha amalga oshirgan holda hal qilish mumkin.

- G'oyalarni shakllantirish
- Muammoli vaziyatlarni shakllantirish
- Eng mukammal g'oyalarni ajratib olish
- Ularni tekshirish va baholashdan iboratdir.

Tarix fani dars jarayonlarida turli xil ta'limiy didaktik o'yinlardan foydalanish bu darslarni yanada qiziqarli bo'lishga va o'quvchilarni o'zlashtirish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shunday o'yinlarga "meni tushun", "hammualliflar", "maqollar zanjiri", "domino", "akvarium", "xaritalar olami", " mantiqiy tushunchalar", "sirli quti" va boshqa ko'plab o'yinlarni keltirib o'tishimiz mumkin. Hozirda bunday o'yinlarning bir nechtasini keltirib o'tamiz.

" Tarixiy muzey" o'yini.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peectp:1070589>

Bu o'yinda barcha o'quvchilar hayolan tarixiy muzeyga sayoxat qiladilar. O'qituvchi esa barcha o'quvchilarni barcha muzey zallariga sayoxatga chorlaydi. Har bir zallar o'z tarixiy eksplanantlar bilan jihozlangan va hayolan bitta zalga tashrif buyuradilar. Masalan hozir biz siz bilan muzeyning qurol aslahalar ya'ni tarixiy qurol aslahalar saqlanadigan zalga tashrif buyurdik. O'ylab ko'ringchi bu aslahalardan jangda kim qaysi quroldan foydalanganlar.

1. Otliqlar – nayzalar, kamon va qilichlardan foydalangan.
2. Piyodalar- qilich, qalqon, cho'g'mor, sovut.
3. Kamonchilar bo'linmasi asosan o'q-yoy va qilichdan foydalanishgan.

“ Hammualliflar” o'yini.

Bu o'yinda o'qituvchi biror tarixiy voqea o'qiydi va o'quvchilar shu voqeani davom ettirib daftariga yozadi qaysi o'quvchi asar voqearasini to'liq va mazmunan bo'g'langan holda yoza olishi va uni talqin qila olishiga qarab baholanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish lozimki, har bir o'quvchi tarix fanini yaxshi o'zlashtira olishi va jamiyatda bo'layotgan islohotlarga to'g'ri va ijobiy baho bergan holda fikr yurita olishi lozimdir. O'quvchilarni bunday fikrlashga o'rgatishda avvalo o'qituvchi pedagoglarning nihoyatda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. I.A.Karimov. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. T.2008

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peectp:1070589>

2. R. Mavlonova va boshqalar. Pedagogika. – T. “O’qituvchi”, 2001.
3. I. Yo’ldoshev, I. Kamolov. Tarix darslarida interfaol metodlar. – Toshkent 2016
4. N.Mustafayeva. Tarix fani darsliklari o’quv qo’llanmasi.
5. www.ilm-ziyo.com
6. Google.uz
7. www.o’qituvchi.com

